
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 001.891

DOI 10.5281/zenodo.12570552

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АРКТИКИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, БУДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

SCIENTIFIC RESEARCH OF THE ARCTIC AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF TERRITORIES: HISTORICAL EXPERIENCE, CURRENT STATE, FUTURE PROSPECTS

АРНО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат технических наук,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

КОЛЕСНИЧЕНКО ЕВА ПАВЛОВНА,

ВШГА МГУ им. М.В. Ломоносова.

ГОЛУБЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

ARNO VERONIKA VLADIMIROVNA,

Candidate of Technical Sciences,

FSBEI HE “North-Eastern State University Polytechnic Institute”.

KOLESNICHENKO EVA PAVLOVNA,

Higher School of Economics of Lomonosov Moscow State University.

GOLUBEV ILYA ALEKSEEVICH,

FSBEI HE “North-Eastern State University Polytechnic Institute”.

Данная статья рассматривает историю и современное состояние научных исследований Арктики, а также перспективы развития региона. Проанализирован период от первых русских исследований в XI веке до современных планов по развитию Северного морского пути и международно-го сотрудничества в Арктике. Определены основные траектории исследований, от ранних исследований, нацеленных на поиск новых территорий и картографирование, до коммерческих и военных целей в XVII-XVIII веках и активизации поселенческой деятельности в конце XIX века. Обозначена значимость развития Северного морского пути и международного сотрудничества.

This article examines the history and current state of scientific research in the Arctic, as well as the prospects for the development of the region. The period from the first Russian studies in the XI century to modern plans for the development of the Northern Sea Route and international cooperation in the Arctic is analyzed. The main research trajectories are defined, from early research aimed at finding new territories and mapping, to commercial and military purposes in the XVII-XVIII centuries and the intensification of settlement activity at the end of the XIX century. The importance of the development of the Northern Sea Route and international cooperation is highlighted.

Ключевые слова: исследования, Арктика, развитие, безопасность, история.

Key words: research, Arctic, development, security, history.

Российская Арктика представляет собой обширную территорию, в которую входят Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, и северные муниципальные образования Архангельской области, Республики Коми, Красноярского края, Республики Саха (Якутии), Республика Карелия, а также земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане и входящие в состав РФ.

Исследование Арктики русскими началось в 11 веке и было вызвано, в первую очередь, поиском новых территорий. Расселение началось в 13 веке вокруг Белого моря. Систематические исследования начались в 16 веке, ознаменовавшись картографированием арктических берегов и Северного морского пути. К 17 веку русские исследования преследовали коммерческие и военные цели, что привело к строительству крепостей, а затем и городов. В 17 и 18 веках были предприняты масштабные усилия по открытию новых морских путей и нанесению на карту арктических береговых линий для облегчения торговли. Поселенческая деятельность активизировалась в конце 19 века [1].

В 1894 году правительство Российской империи разработало план по освоению Крайнего Севера. Было запланировано строительство порта на Кольском полуострове и проведение железной дороги, которая связала бы его с европейской частью России. Согласно этому плану, в 1898 году в Екатерининской гавани Кольской губы был заложен военный порт Александровский (ныне известный как Полярный). Чтобы ускорить развитие этого региона, поселенцам были предоставлены льготы, включая освобождение от налогов для всех жителей и отказ от обязательной военной службы для мужчин.

В 1920-х и 1930-х годах Советский Союз инициировал обширную правительственную инициативу по изучению и освоению Крайнего Севера. В рамках этого процесса была создана Северная научно-промысловая экспедиция (Севэкспедиция), преобразованная позднее в Институт изучения Севера, а затем в Арктический и антарктический научно-исследовательский институт. Этому учреждению было поручено координировать все арктические исследования [4].

Индустриализация ускорилась с открытием первого нефтяного месторождения Чибюское на Русском Севере, добыча которого началась в 1939 году. В этот период также проводились обширные геологические изыскания и разведка полезных ископаемых. В 1937 году была создана первая дрейфующая научная станция «Северный полюс», что стало важной вехой в исследованиях Арктики.

В 1930-1940-е годы в СССР началось активное заселение и промышленное освоение Арктики, в том числе с использованием труда политзаключенных. В этот период были построены арктические порты Игарка, Диксон, Певек, Тикси, основаны города Нарьян-Мар, Норильск, Воркута и другие.

Для активизации геологоразведочных работ в 1948 году был создан Научно-исследовательский институт арктической геологии, впоследствии преобразованный во Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И.С. Грамберг. Спуск на воду первого в мире атомного ледокола «Ленин» в 1957 году облегчил дальнейшие исследования и транспортировку через арктические воды.

В период распада СССР финансирование арктических регионов резко сократилось, и многие инфраструктурные объекты были остановлены. Число населённых пунктов в российском Заполярье сократилось на треть, а объёмы перевозок по Севморпути упали в оше-

ломляющие четыре раза. В 1991 году был прерван более чем полувековой цикл наблюдений на дрейфующих арктических станциях. Исследования на них возобновятся уже в новом веке.

В 1990-е годы произошло существенное сокращение финансирования арктических регионов, что привело к запустению многих инфраструктурных объектов и значительному сокращению численности поселений почти на треть. В этот же период в 1996 году был принят федеральный закон «Об основах государственного регулирования социально-экономического развития Севера Российской Федерации». Целью закона было реализовать «государственный протекционизм» и установить режим льготного развития для населения Арктики и ключевых секторов экономики [2].

В период XX века были открыты десятки месторождений – нефтегазовые, твёрдых полезных ископаемых, алмазов, золота и других ресурсов. Были основаны города: Норильск (1935 г.), Воркута (1936 г.), Магадан (1929 г.), Нарьян-Мар (1931 г.), Северодвинск (1936 г.), Новодвинск (1936 г.), Апатиты (1926 г.), Мончегорск (1937 г.), Кировск (1931 г.), Инта (1932 г.), Усинск (1966 г.), Новый Уренгой (1975 г.), Ноябрьск (1975 г.), Костомукша (1977 г.), Губкинский (1986 г.) и порт Тикси (1933 г.) [2; 4].

Во времена СССР Арктика рассматривалась как граница с основным потенциальным противником – США, поэтому в регионе были обустроены аэродромы стратегической авиации, развернута группировка средств ПВО, на Чукотке размещалась 14-я десантная армия Дальневосточного военного округа.

В 1990-е годы большинство российских военных объектов в Арктике было заброшено, в настоящее время ведется работа по восстановлению постоянного военного присутствия в регионе.

В XXI веке начался новый виток развития и освоения российской Арктики. К работе вернулись дрейфующие арктические станции. Были достроены крупные инфраструктурные объекты: Ямальская железная дорога до Надыма и Ямбурга, Варандейский нефтяной терминал и газопровод «Ямал – Европа» [3; 5].

Концепция национальной безопасности Российской Федерации, сформулированная 10 января 2000 года, подчеркнула актуальность разработки механизмов обеспечения жизнедеятельности и экономического роста в кризисных регионах, особенно на Крайнем Севере.

19 сентября 2008 года президент России Дмитрий Медведев утвердил «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и на последующую перспективу». В этом ключевом документе изложена национальная стратегия развития арктической зоны, направленная на превращение полярного региона в главную стратегическую ресурсную базу к 2020 году. Впоследствии, в феврале 2015 года, для дальнейшего продвижения этой концепции была создана Государственная комиссия по развитию Арктики.

В 2014 году Россия достигла исторической вехи, начав добычу нефти на шельфе Арктики, что стало первым примером в мире. Кроме того, 8 декабря 2017 года важным событием стало открытие первой очереди завода по производству сжиженного природного газа в рамках проекта «Ямал СПГ» на полуострове Ямал. Эти события подчеркивают стремление России использовать огромные ресурсы Арктики и продвигать свои стратегические цели в регионе.

Сегодня ученые, изучающие изменение климата в Арктике, полагаются на передовые методы, такие как анализ больших данных и компьютерное моделирование, для прогнозирования климатических тенденций. По Северному морскому пути наблюдается значительный рост грузоперевозок: с 4 миллионов тонн в 2014 году до почти 33 миллионов тонн к 2020 году. В настоящее время разрабатываются планы по превращению Северного морского пути в важнейший международный транспортный коридор.

Согласно стратегии развития Арктики, объем грузопотока многократно вырастет благодаря развитию нефтегазовых проектов. Совместно с этим ведутся работы по улучшению инфраструктурного обеспечения морских портов, логистических комплексов и перевалочных пунктов.

Чрезвычайно выгодное географическое положение и изменяющиеся климатические условия обеспечивают непрерывное повышение экономического потенциала всего региона и Северного морского пути, в частности. Кратчайший морской путь между Тихим и Атлантическим океанами является транспортным коридором для транспортировки полезных ископаемых, нефтепродуктов, продовольствия и товаров жизнеобеспечения для народов Крайнего Севера.

Международное сотрудничество в Арктике приобретает все большее значение: в 2021 году Россия на 2 года стала председателем Арктического Совета. Это международная организация, нацеленная на развитие сотрудничества между арктическими странами, коренными народами и остальными жителями Арктики.

В наше время важным вопросом остаётся поиск баланса между социально-экономическим развитием, хозяйственным освоением региона и сохранением уникальных и хрупких арктических экосистем. В ответ на изменения климата повышается важность современных компьютерных технологий в климатологии и гидрометеорологии.

Добываемые в пределах Арктики полезные ископаемые, их разведанные запасы и прогнозные ресурсы составляют основную часть минерально-сырьевой базы РФ. В настоящее время в Арктической зоне РФ добывается 100% алмазов, сурьмы, апатита, редкоземельных металлов, 95% газа, 90% никеля и кобальта, 60% меди и нефти [3].

В арктической зоне развивают туризм. Сейчас в Арктике действует национальный парк "Русская Арктика". Кроме того, на острове Врангеля действует государственный заповедник, включенный в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В Арктику в летние месяцы ежегодно осуществляется 10-20 круизных туров, в частности, на российском атомном ледоколе "50 лет Победы". Общее число туристов составляет около 2 тыс. человек [6].

В Арктических регионах действуют налоговые льготы и административные преференции для развития бизнеса в условиях Крайнего Севера [6; 7].

Для стимулирования роста бизнеса в Арктике в регионе предусмотрены налоговые льготы и административные преференции.

В перспективе Северный морской путь может превратиться в важнейший международный транспортный коридор, а добыча полезных ископаемых, как ожидается, будет расширяться. Достижения науки и ядерной энергетики могут привести к снижению зависимости от традиционных электростанций, потенциально открывая путь для развития новых городов и расширения существующих. Кроме того, в планах – строительство железных дорог через Арктику, создание новых туристических маршрутов и создание дополнительных заповедников.

В заключение отметим, что Арктика на протяжении веков пленяла любопытство исследователей и исследователей, маня своими загадочными и опасными ледяными просторами. Её чрезвычайно выгодное географическое положение обеспечивают непрерывное повышение экономического потенциала всего региона, а международное сотрудничество приобретает все большее значение. Использование Северного морского пути в качестве национальной единой транспортной коммуникации Российской Федерации в Арктике, а также создание новых технологий, позволит беспрепятственно заниматься развитием Арктики в качестве стратегической ресурсной базы Российской Федерации, обеспечивающей решение задач социально-экономического развития страны. При этом важными пунктами являются сохранение

Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества, и сбережения ее уникальных экологических систем [7].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева Ю.В. Актуальные вопросы изучения социальных проблем российской Арктики // Вопросы этнополитики. 2020. № 4. С.18-26.
2. Арктика. Исторические аспекты освоения и современные проблемы / А.М. Шелепов, М.Л. Чувашев, И.В. Седов, А.А. Жуков, Н.М. Пильник // Вестник Российской военно-медицинской академии. 2014. № 1. С.212-219.
3. Беляев Д.П. Архипелаги акватории Баренцева моря: история освоения и изучения (вторая половина XIX – первая треть XX вв. Мурманск: МГПУ, 2010. 163 с.
4. Гаккель Я.Я. Наука и освоение Арктики (К сорокалетию советских исследований). Л.: Мор. транспорт, 1957. 133 с.
5. Очерки по истории изучения и освоения Арктики / сост. Д.П. Беляев; Мурманский государственный гуманитарный университет. Мурманск: МГГУ, 2013. 116 с.
6. Головатый И.Н., Резников В.М., Бармин Л.В. Нормативное правовое регулирование развития Арктической зоны Российской Федерации // Межотраслевая информационная служба. 2016. № 4. С.23-30.
7. Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года»: утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 г., № 366 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 18, ч.4. Ст.2207. С.6572-6616. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/p-time/doc/70544266>.

© Арно В.В., Колесниченко Е.П., Голубев И.А., 2024.